

DONIESIENIA

Short notes

***Lixus fasciculatus* BOHEMAN, 1836 – nowy gatunek ryjkowca (Coleoptera: Curculionidae) na Górnym Śląsku**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1018555>

Lixus fasciculatus BOHEMAN, 1836 – new species of weevil (Coleoptera: Curculionidae) in Upper Silesia

Lixus fasciculatus BOHEMAN, 1836 jest gatunkiem występującym na terenach rozciągających się od Europy Południowej przez Europę Środkową i Wschodnią, Azję Centralną aż do wybrzeża Pacyfiku. W Polsce jest jednym z najrzadziej spotykanych gatunków rodzaju *Lixus*, a obszar jego występowania był do tej pory skupiony wokół nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej części kraju. Stąd wartość odnotowania jest jego pojawienie się na Górnym Śląsku, i to na kilku stanowiskach:

Górny Śląsk: Brynek [CA39], 25.06.2017, 4 exx., leg. Henryk Szoltys; Mikołów-Mokre, „Fiołkowa Góra” [CA46], 08.06.2017, 2 exx.; Ruda Śląska-Wirek [CA47] (dwa stanowiska), 12.06.2017, 2 exx., 14.06.2017, 2 exx., 15.06.2017, 22 exx., 23.06.2017, 7 exx., 26.06.2017, 29 exx., leg. Adam et Janusz Grzywocz.

W Brynku łowiony na miedzy pomiędzy uprawami rolnymi, na „Fiołkowej Górze” napotkany na południowym skraju lasu, w Rudzie Śląskiej-Wirku na zrehabilitowanej w 2015 roku, zarastającej hałdzie i wzdłuż polnych ścieżek.

Odłowów dokonywano przy pomocy czerpaka oraz przez wyszukiwanie okazów siedzących na bylicy polnej (*Artemisia campestris* L.) (najczęściej pary *in copula*).

Materiały dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów oraz w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

JANUSZ GRZYWOCZ, Ruda Śląska
grzywocz.a.j@wp.pl

HENRYK SZOLTYS, Brynek
henryk.szoltys@wp.pl

Accepted: 26 September 2017; published: 18 October 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>